

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552));

María Luisa Reyes-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253));

* Recensión para la página web con el seminario de la sesión 3 “¿Quién investiga en la escuela?”, desarrollada en el PedaLAB UGR el 11/02/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

En este tercer encuentro de PedaLAB UGR nos ha parecido interesante introducir la investigación como un proceso necesario vinculado a la docencia, como herramienta para poner distancia con nuestra experiencia diaria en las aulas y como posibilidad de pensar y repensar nuestra acción desde múltiples perspectivas. Con este ánimo nos planteamos la pregunta: ¿Quién investiga en el aula?

Partiendo de las ideas que las personas que participaron en el laboratorio tienen sobre la investigación, reflejadas en la imagen anterior, pusimos el foco en la distancia que se ha ido generando entre la investigación y la práctica pedagógica, hecho que no se observa en otros campos científicos como el de la medicina. Generalmente, los docentes, expertos de la práctica pedagógica, no están interesados o implicados en la investigación educativa ni son usuarios asiduos de las revistas donde se publican los últimos hallazgos en el campo de las Ciencias de la Educación. Además, en demasiadas ocasiones se tratan de estudios desconectados de los intereses y problemáticas reales de la escuela. Esta ausencia de investigaciones conectadas con la práctica, que sean interesantes para los docentes y que atiendan a sus necesidades, generan una escasa transferencia y poca incidencia en la praxis, alimentando así el histórico desencuentro entre escuela y universidad, entre la práctica docente y la investigación.

Por esta razón proponemos un cambio de dirección que abra la puerta a una investigación diferente. Iniciar una conexión real entre personas expertas en procesos de investigación educativa con expertas en el desarrollo práctico de la educación e involucrarnos conjuntamente en un trabajo compartido de análisis y resolución de problemas. Se trata de poner en marcha procesos de investigación colaborativa que salven las distancias antes mencionadas, favoreciendo así la toma de decisiones dentro de las comunidades profesionales, y que informen del proceso de investigación en sí mismo.

En esta sesión reflexionamos sobre estas cuestiones y propusimos una actividad práctica para comenzar a pensar nuestras experiencias desde la mirada de un docente-investigador.

SESIÓN-3 “¿Quién investiga en la escuela” (PedaLAB UGR 11/02/2021)*
DOI: 10.5281/zenodo.7019093

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier, & Reyes-López, María Luisa. (2021).
¿Quién investiga en la escuela?. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7019093>